

УДК: 614.86-616.-001+611.81

**ҚЎШАЛОҚ БОШ МИЯ ШИКАСТЛАНИШЛАРИДА БОШ МИЯ
ТЎҚИМАСИ ДИФФУЗ ШИКАСТЛАНГАН БЕМОРЛАРДА
ИККИЛАМЧИ ШИКАСТЛОВЧИ ОМИЛЛАР.**

Исаков Б.М.,

Андижон давлат тиббиёт институти

Мирзаюлдашев Н.Ю.,

Андижон давлат тиббиёт институти

Исаков К.Б.

Андижон давлат тиббиёт институти

Долзарблиги: Хозирги вақтда дунёнинг барча давлатларида шикастланишнинг доимий ўсиш сураётлари кузатилмоқда. Юзага келаётган барча шикстланишларнинг оқибатида, аҳолини ногиронликка чалиниши, ўлим ҳолатларини келтириб чиқарувчи сабаблар орасида марказий нерв системаси шикастланишлари биринчи ўринга чиқмоқда (30-40%) ва ўлим ҳолатларини аҳолининг энг актив қатлами (18-45 ёш) орасида кўп кузатилиниши билан юрак қон томир ва онкологик касалликлар кўрсаткичларини ортда қолдириб бормоқда. [1,3,4,5].

Калит сўзлар: қўшалок бош мия шикастланишлари, бош мия тўқимаси диффуз шикастланишлари, иккиламчи шикастловчи омиллар.

Шикастланишларни ўсиб боришига боғлиқ ҳолда бош мия шикастланишларининг оғирлик даражаси ва частотасининг тез суръатлар билан ошиб бориши кузатилинмоқда (В.В. Лебедев и соавт., 1981; 1995; 2001, A.Porret al., 1979; R. Spence et al., 1990) ва уларнинг орасида 50-70% гача калла ташқи қўшалок шикастланишлар ташкил қилмоқда. Бунда бош мия тўқимаси диффуз

шикастланган беморларда иккиламчи калла ташқари шикастловчи омиллар бош мия шикастланиши клиникаси, кечиши ва натижасига жиддий таъсир кўрсатган.

Тадқиқот мақсади: Нейрореанимация ва интенсив терапия бўлимларида бош мия тўқимасининг диффуз шикастланишлари билан даволанаётган беморларда иккиламчи шикастловчи омилларни ўрганиш.

Тадқиқот манбалари ва усуллари: РШТЁИМ АФ га 2015-2020 йилларда ётказилган 615 нафар бош мия икастланган беморлардан 193 нафарида бош мия тўқимаси диффуз шикастланишлари аниқланган. Бу беморларнинг саралаш мезони қуйидагилар: а) шикаст олгандан сўнгра хушини йўқотганлар; б) Компьютер томограмма хулосаларига асосланган холда жаррохлик аралашувини талаб этадиган калла ичи гематомаси ва мия лат ейиши ўчоқларини бўлмаган холатлар.

Шикастланган беморларнинг ёши 16 дан 76 ёшгача ташкил қилган, ўртача олинган ёш $44,2 \pm 1,2$ ёш. Бош мия тўқимаси диффуз шикастланиш кўпроқ ёш даврда кузатилган (21-45 ёш атрофи) (46%).

Асосан бош мия тўқимаси диффуз шикастланган беморларда шикастланиш сабаби ЙТХ бўлган – 134 та (69%). Қолган беморлар (31 та) йиқилиш натижасида шикастланган, 214 та холатда эса уйдаги хўжалик травмалари ташкил этади. Кузатувларга кўра бош мия тўқимаси диффуз шикастланишда травма механизми кўпроқ: “тезлашиш-секинлашиш” бўлган.

Шикастланганларнинг 129 тасида (67%) ёпиқ бош мия шикастланиши ва 64 та (33%) очик бош мия шикастланишлари кузатилди. Бош суякларини синиши 124 та беморда аниқланган (шу жумладан 32 % холатларда бош суяги гумбазини синиши ва 39 % холатларда бош суяги асосини синиши).

169 та (87 %) шикастланган беморларда хар хил даражадаги субарохноидал қон қуйилишлар аниқланди. 24 та беморда эса (13%) бош мия қоринчалари ичи қон қуйилиши аниқланди.

193 та (100%) беморларда бош мия шикастланиши хар хил кўшалок шикастланишлар билан хамрох келди. Шу жумладан 51 % шикастланган беморларда кўл-оёқлар ва тос суяклари синиши кузатилган, 20% холатларда кўкрак қафаси шикастланиши, 21 % холатда умуртқа ва орқа мия шикастланиши, 4 % холатда эса қорин бўшлиғи ва қорин бўшлиғи ортки органларини шикастланиши кузатилган.

Бош мия тўқимаси диффуз шикастланган беморларда тизимли шикастловчи омилларнинг учраш частотаси

Бош миянинг иккиламчи шикаст омиллари	Текширув олиб борилган беморлар сони	Шу омиллар аниқланган беморлар сони	%
Артериал гипотензия (сАД<90 mmHg)	108	58	54
Гипоксемия (PaO ₂ <60mmHg)	93	38	41
Гипернатриемия (Na>145 ммоль/л)	96	30	31
Гипонатриемия (Na<135 ммоль/л)	96	33	34
Яққол гипокапния (PaCO ₂ >50mmHg)	61	22	36

Гиперкапния ($\text{PaCO}_2 > 50 \text{ mmHg}$)	61	8	13
Гипертермия ($T > 38^\circ\text{C}$ 1 соат ва ундан кўп вақт давомида)	161	63	39

Натижалар ва муҳокамалар: Бош мия тўқимаси диффуз шикастланган беморларнинг гуруҳлари тузилди ва уларни барча текширилаётган кўрсаткичлари динамикада ўрганилди. Терминал ҳолатдаги беморларнинг кўрсаткичлари бу изланишга киритилмади. Бош мия тўқимаси диффуз шикастланган беморларнинг орасида кўпроқ артериал гипотензия ва гипоксемия кузатилди. Натрий алмашинувлари бузилишлари – гипернатремия ва гипонатремиянинг ҳолатлари бир хил бўлган. Шунини таъкидлаш керакки барча иккиламчи тизимли шикастловчи омиллар 3 ва 4 типли бош мия тўқимаси диффуз шикастланган беморларда аниқ кузатилган.

Бошқа изланувчиларнинг маълумотига кўра, бу иккиламчи тизимли шикастловчи омиллар бизнинг тадқиқот олиб бораётган гуруҳ натижаларимиздан ҳам кўпроқ учрайди. [9,10].

Барча иккиламчи калла ташқи шикастланиш омиллари бор беморларда касаликнинг салбий оқибатлари ҳар хил даражада ўсиб боради. Фақатгина гипонатремия кузатилса салбий оқибатлар ўсиб боради, лекин, бу фарқланишлар статистик аҳамиятга эга эмас. Гипоксемия ва гипотониянинг билла мавжудлиги салбий оқибатларни 93 % салбий оқибатлар 93% гача ошиб борган. Фақат 7% ҳолатларда гипотензия ва гипоксемиянинг бирга мавжудлиги яхши натижага олиб келган.

Бундан ташқари гипотония ва гипоксемиянинг билла мавжуд бўлиши барча текширилаётган беморларнинг коматоз ҳолатида узоқ бўлишига олиб келган. Агар бу омиллар мавжуд бўлмаса коматоз ҳолатнинг қисқа бўлиши кузатилган (1,7+-0,3). Агар санаб ўтилган ҳолатларнинг бироратси шу ҳолатга қўшилса коматоз ҳолатнинг даврийлиги 7,2+1,1 кунга ($t=4,82$; $p<0,001$) узаяди.

Натрий алмашинувининг ва осмотик гемостазнинг бузилиши 3 ва 4 типли бош мия тўқимаси диффуз шикастланган беморларда кузатилган бўлиб (74 % ҳолатларда), 1 ва 2 типли бош мия тўқимаси диффуз шикастланган беморларда улар кам кузатилган. Бизнинг кузатувларимизда натрий алмашинувининг ўртача меъерий бузилишлари кузатилган бўлиб буларни коррекциялаш имкони бўлган. Гипернатремия ва гипонатремия бир хил частотада кузатилган, аммо гиперосмоляр ҳолати гипоосмоляр ҳолатига қараганда кўпроқ салбий таъсири бўлган. Гиперосмоляр ҳолатнинг устиворлиги кузатилса салбий оқибатлар кескин 93 % гача ошади. Гипонатремия ҳолатида эса бу салбий оқибат ҳолатлари 52 % ташкил этади. Бу маълумотлар шундан далолат берадики бош мия тўқимаси диффуз шикастланишларнинг энг ижобий натижаси қон плазмасининг кўрсаткичлари меъерда булган беморларда кузатилинган ва салбий оқибатлар 40% дан ошмаган.

Энг ижобий оқибатлар карбонад ангидриднинг меъерий курсаткичларида булганда кузатилган. Яққол гипокапнияда эса салбий оқибатлар кўпроқ намоён бўлиб борган (77%). Гиперкапнияда эса булар 88% ни ташкил этган. Шу билан, бош мия тўқимаси диффуз шикастланган беморларда кузатилиниши мумкин булган яққол гипокапния ва яққол гиперкапния энг салбий прогностик омиллар ҳисобланади.

Бош мия тўқимаси диффуз шикастланишларнинг 3 ва 4 гуруҳларида гипертермия жуда кўп ҳолатларда кузатилинган. Бу бир томондан кўпинча ривожланувчи йирингли яллиғланиш асоратлари билан боғлиқ бўлса, бошқа томондан эса бош мия тўқимаси диффуз шикастланган беморларда бош мия

бўкишида терморегуляция механизмларини “марказий бузилиши” билан (Згурух) ва асосан бош мия хажмини ассиметрик катталашуви (4-гурух бош мия тўқимаси диффуз шикастланганлар) билан боғлиқ бўлади. Гипертермия шубҳасиз яхши тикланиши мумкин бўлган беморларнинг сонини сезиларли даражада камайтиради ва салбий натижаларга эга беморлар сонини оширади. Бундан ташқари юқоридаги шикастловчи омиллар каби коматоз ҳолатни давомийлигини 2 мартабага оширади ($3,1 \pm 0,5$ гача $7,9 \pm 0,8$ кун; $t=5,09$; $p < 0,01$)

Ўтказилган тадқиқотлар шуни курсатдики, тизимли шикастланишлар орасида бош мия тўқимасининг диффуз шикастланишлари бўлган беморларда бош миянинг яққол бўкишининг даражаси ва натижасига гипотония ва гипоксемиянинг таъсири кузатилган. Компьютер томограмма хулосаларида “минимал” ўзгаришлар аниқланган бош мия тўқимаси диффуз шикастланган беморларда ҳолатининг оғирлиги, касалликнинг кечиши ва коматоз ҳолатнинг давомийлиги бош миянинг иккиламчи шикастланишлари (гипоксемия ва гипотензия) билан боғлиқ бўлиши мумкин. Шу билан боғлиқ ҳолда бош миянинг бу турдаги шикастланишлари бўлган беморларда травматик генез оқибатида юзага келган бирламчи бош мия тўқимаси диффуз аксонал шикастланишлар билан бир қаторда тизимли гипоксия/ишемия натижасида бош мия тўқимаси диффуз шикастланишлар кузатилиниши мумкин.[2,3,5].

Бундан ташқари, бош мия тўқимасининг диффуз шаклда шикастланган беморларда гипотония, гипоксия ва гипертермиянинг бўлиши коматоз ҳолатнинг даврайлигининг узайишига таъсир кўрсатиши аниқланди. Бу ҳолатларда ижобий тикланишли тирик қолганлар сони асосли камаяди. Шунинг учун бош мия шикастланишларидан сўнг беморларнинг клиник ҳолатининг динамикаси, кутилаётган натижалар бош миянинг иккиламчи шикастланишлари ва асоратларини бартараф этишга қаратилган муолажа чора тадбирларнинг самарадорлигига боғлиқ.

Хулоса.

1. Иккиламчи тизимли бош мия шикастловчи омиллари бош мия тўқимаси диффуз шикастланган беморларда касаллик кечиши ва натижаларига сезиларли таъсир кўрсатади, шу жумладан енгил травма олган беморларда ҳам (Компьютер томограмма хулосаларига кўра 1 ва 2 гуруҳ бош мия тўқимаси диффуз шикастланганлар).

2. Топилган қонунийликлар кейинги тадқиқотларни бу тизимли зарарловчи омилларни ва нисбий оғир бўлмаган шикастланишларни текширишга йўналтиради, бу ҳолатларда ногиронликка ва ўлим ҳолатларга сабаб иккиламчи шикастловчи омиллар ҳисобланади.

Адабиётлар

1. Потапов А.А., Брагина Н.Н., Амчеславский В.Г. и др.// Внедрение современных рекомендаций и оценка их влияния на тактику и результаты лечения тяжелой черепно-мозговой травмы// отчетный доклад на сессии ученого совета НИИ нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко РАМН.- Москва.-2002.

2.Черепно-мозговая травма. Клиническое руководство. Под ред. акад.А.Н. Коновалова, проф.Лихтермана, проф. А.А. Потапова.- Москва.-2001.

3. Лихтерман Л.Б., Потапов А.А. Классификация черепно-мозговой травмы. Клиническое руководство по черепно-мозговой травме. Под редакцией Коновалова А.Н., Лихтермана Л.Б., Потапова А.А.-Москва.- Антидор.-1998.- т.1.

4. Zimmerman R. Craniocerebral trauma. McCraw - Hill.-1999.

5.Orison W.W. Neuroimaging and neurotrauma. WB company.-2000.